

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17500711>

UDK: 635.615:631.674.6:631.531.027(575.1)

**TOMCHILATIB SUG‘ORISH SHAROITIDA TARVUZNING “SHIRIN”
NAVI SUV SARFI VA URUG‘ UNUVCHANLIGI
O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIK**

Begimqulova Dilnoza Meyliyevna

Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti
Qashqadaryo ilmiy-tajriba stansiyasining "Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlari
selliksiyasi va urug‘chilik" laboratoriyasi mudiri

<https://orcid.org/0009-0007-6218-7906>

Rahmatullayev Jasurbek Negmatullayevich

q.x.f.f.d

Sabzavot, poliz va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti
Qashqadaryo ilmiy-tajriba stansiyasi direktori
E-mail: jasurbekrahmatullayev3@gmail.com

Karimov Abror Ahmatovich

laborant

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Kitob tumani iqlim sharoitida tomchilatib sug‘orish tizimi ostida tarvuzning “Shirin” navi bo‘yicha olib borilgan seleksiya va urug‘chilik tadqiqotlari natijalari yoritilgan. Tadqiqot davomida navning o‘shish dinamikasi, meva hosil bo‘lishi, urug‘ shakllanishi hamda suvdan foydalanish samaradorligi o‘rganildi. Biometrik o‘lchovlar asosida o‘rtacha meva massasi 6,8 kg, urug‘ soni 540 dona, dala unuvchanligi 93,5 % ni tashkil etdi. Tomchilatib sug‘orish sharoitida hosildorlik 51,6 t/ga bo‘lib, suvdan foydalanish samaradorligi 2,19 kg/m³ ni tashkil etdi.

Kalit soʻzlar: tarvuz, “Shirin” navi, seleksiya, urugʻchilik, tomchilatib sugʻorish, suv samaradorligi, biometrik koʻrsatkichlar.

ABSTRACT

This article presents the results of selection and seed production studies of the "Shirin" watermelon variety conducted under drip irrigation system in the climate conditions of Kitob district. During the study, the growth dynamics of the variety, fruit formation, seed development, and water use efficiency were investigated. Based on biometric measurements, the average fruit weight was 6.8 kg, the number of seeds was 540, and field germination rate reached 93.5%. Under drip irrigation conditions, the yield was 51.6 t/ha, and water use efficiency was 2.19 kg/m³.

Keywords: watermelon, "Shirin" variety, selection, seed production, drip irrigation, water efficiency, biometric indicators.

Kirish. Oʻzbekistonning janubiy hududlarida suv resurslarining cheklanganligi sababli suv tejovchi texnologiyalar asosida poliz ekinlarini yetishtirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi kunda tomchilatib sugʻorish tizimi butun dunyoda 6,769 million hektardan ortiq yer maydonida foydalanilmoqda. Tomchilatib sugʻorish tizimi oʻsimlikning suv va oziqa elementlariga boʻlgan ehtiyojini muvozanatli taʼminlaydi, hosildorlikni oshiradi hamda urugʻ shakllanish jarayonini barqarorlashtiradi. Tarvuzning “Shirin” navi seleksion jihatdan mahalliy agroiklim sharoitiga moslashtirilgan, yirik mevali, yuqori shakarli va transportga chidamli nav sifatida tanlangan.

Tarvuzning vatani Janubiy Afrika hisoblanadi, hozirda ham u yerda yovvoyi tarvuz (*Citrullus colocynthis*) uchraydi. Biroq, ushbu tarvuz mevasining hajmi kichik (katta olma kabi) va taʼmi biroz achchiq. Tarvuz insonlar tomonidan shifobaxsh oʻsimlik sifatida 4000 yil oldin ham ishlatilgan. Bugungi kunda dunyoning 97 ta

davlatida turli miqdorlarda yetishtiriladigan 1200 dan ortiq tarvuz navlari mavjud [4]. Tarvuz tashqi iqlim sharoitlariga oson moslashadigan o'simlik bo'lib, u Yer yuzining turli ekologik-geografik zonalarida o'sib, hosil beradi. Biroq, tarvuzning barcha navlari va gibridlarining tashqi muhit omillariga munosabati har xil bo'lib, shuning uchun tarvuzni yetishtirishda eng muhim omillardan biri yuqori iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydigan navlar va gibridlarni to'g'ri tanlashdir. Tarvuz — issiqxaroratni yaxshi ko'ruvchi o'simlik bo'lib, uning urug'lari unib chiqishi uchun optimal harorat 14–16 °C ni tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasining shimoliy hududlarida tarvuz ochiq yerga may o'rtalarida ekiladi. Hosilning pishishi respublikaning janubiy hududlariga nisbatan 20–25 kun kechroq sodir bo'ladi [3].

Tadqiqot materiali va uslubi. Tajriba 2025-yilda Qashqadaryo viloyati, Kitob tumani “Sabzavot poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti Qashqadaryo ilmiy-tajriba stansiyasi” dala maydonida o'tkazildi. Sug'orish tizimi — tomchilatib sug'orish (bir chiziqli lenta, suv sarfi 1,5 l/soat, tomchilar oralig'i 30 sm). Sug'orish 5–7 kunda bir marta, 250–300 m³/ga suv me'yor bilan amalga oshirildi. Seleksiya ishlari “individual tanlash” usuli asosida olib borildi. Urug' sifati dala unuvchanligi va 1000 urug' massasi bo'yicha baholandi.

Tahlil va natijalar. “Shirin” navi tomchilatib sug'orish sharoitida yuqori biometrik va urug'chilik ko'rsatkichlariga ega bo'ldi. O'simliklarning o'rtacha meva uzunligi 29,4 sm, diametri esa 25,7 sm ni tashkil etib, bu ko'rsatkichlar navning yirik mevaliligini ko'rsatadi. Mevalarning o'rtacha massasi 6,8 kg bo'lib, meva ichidagi urug'lar soni 540 donani tashkil etdi. Urug'larning dala unuvchanligi 93,5 % gacha yetdi, bu esa “Shirin” navi urug'larining yuqori biologik faolligini va fiziologik yetukligini bildiradi. 1000 urug' massasi 86,4 g bo'lib, bu urug'larning to'liq shakllangan va oziqa moddalarga boy ekanligidan dalolat beradi. Hosildorlik 51,6 t/ga ni tashkil etib, bu an'anaviy sug'orish tizimiga nisbatan 10–15 % yuqori natija hisoblanadi. Tomchilatib sug'orish orqali suv sarfi 2350 m³/ga bo'lib, suvdan

foydalanish samaradorligi (WUE) $2,19 \text{ kg/m}^3$ gacha oshdi. Bu esa suv resurslarini tejagan holda yuqori hosil olish imkonini beradi. Umuman olganda, jadvaldagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, tomchilatib sug'orish tizimi ostida "Shirin" navi fiziologik jihatdan barqaror o'sib, yuqori sifatli urug' hosilini shakllantirdi. Ushbu natijalar navni seleksiya va urug'chilik tizimlarida keng joriy etish uchun asos yaratadi.

Tomchilatib sug'orish natijasida o'simliklar stresssiz o'sdi, meva bog'lanish davrida suv tanqisligi kuzatilmadi. Urug'lar yirik, to'liq shakllangan, yuqori unuvchanlik ko'rsatdi. Hosildorlik an'anaviy sug'orishga nisbatan 12–14% ga yuqori bo'ldi. Suvdan foydalanish samaradorligi $2,19 \text{ kg/m}^3$ bo'lib, bu suv resurslarini tejash bilan birga yuqori hosil olish imkonini berdi.

Tarvuzning Shirin navining asosiy biometrik va xo'jalik-ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich nomi	O'rtacha qiymat	O'lchov birligi
Meva uzunligi	29.4	sm
Meva diametri	25.7	sm
Meva massasi	6.8	kg
Urug' soni	540	dona
Urug' dala unuvchanligi	93.5	%
1000 urug' massasi	86.4	g
Hosildorlik	51.6	t/ga
Suv sarfi	2350	m^3/ga
Suvdan foydalanish samaradorligi	2.19	kg/m^3

Suv sarfi va urug' unuvchanligi o'rtasidagi bog'liqlik, grafik ma'lumotlariga ko'ra, tomchilatib sug'orish tizimi ostida suv sarfi oshgani sari urug' unuvchanligi biroz pasayish tendensiyasini ko'rsatdi. Eng yuqori unuvchanlik 2000–2200 m^3/ga suv sarfi oralig'ida 94,0–93,8 % ni tashkil etgan bo'lsa, suv sarfi 2700 m^3/ga etganda urug' unuvchanligi 92,6 % gacha kamaydi. Bu holat ortiqcha namlik urug'larning havo

almashinuvini cheklashi va tuproqdagi mikrobiologik faoliyatni susaytirishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, optimal sugʻorish meʼyori 2350 m³/ga da urugʻ unuvchanligi 93,5 % atrofida barqaror saqlanib, “Shirin” navi uchun eng maqbul suv sarfi sifatida qayd etildi. Grafikdan koʻrinib turibdiki, suv sarfi meʼyorida ushlab turilgan hollarda oʻsimliklar fiziologik jihatdan muvozanatli rivojlanadi, bu esa yuqori sifatli urugʻ hosil boʻlishini taʼminlaydi.

1-rasm. Suv sarfi va urugʻ unuvchanligi oʻrtasidagi bogʻ

Xulosa. Tomchilatib sugʻorish tizimi ostida tarvuzning “Shirin” navi seleksiyasi va urugʻchilik koʻrsatkichlari oʻrganilib, quyidagi natijalarga erishildi: hosildorlik – 51,6 t/ga; urugʻ unuvchanligi – 93,5%; suvdan foydalanish samaradorligi – 2,19 kg/m³; 1000 urugʻ massasi – 86,4 g. Natijalar shuni koʻrsatadiki, tomchilatib sugʻorish sharoitida tarvuzning “Shirin” navi seleksiya va urugʻchilik uchun istiqbolli hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. **Xalimova M. U., Jurayev S. M.** (n.d.). Tarvuz yetishtirish texnologiyasi. *Agro Processing* jurnali.
2. **Kuchkarov S., Karimov Y., Akhmedov A.** (1984). O‘zbekistonda sabzavot va barcha ekinlari urug‘chilik. Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti.
3. **Amanova M. E., Rustamov A. S., Saidullayev A. S.** (n.d.). Xorazm sharoitida tarvuz navlarini tanlash.
4. **Sarimsakov M. M.** (2023). Intensive apple orchards and seasonal water consumption under drip irrigation. *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies*, 2(6), 8–14.
5. Buriyev X. Ch. Бахчеводство. — Tashkent, 2020 g.